

ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ОБОГАЩЕНИЕМ КАЛИЙНЫХ РУД. ФЛОТАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА СИЛЬВИНИТА

Махмаёров Жасур Бозорович

Доктор технических наук (Phd) Янгиерский филиал
Ташкентского химико-технологического института,

Ҳайдаров Бекзод Ҳамза ўғли

Ассистент Янгиерского филиала

Ташкентского химико-технологического института,

Қаршибаева Диёра Хусанбой қизи

Студент Янгиерского филиала

Ташкентского химико-технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999161>

Qabul qilindi: 01.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-3-10

UDK: 661.18

Аннотация: В данной статье приведены сведения о технологиях производства хлористого калия путем механического обогащения калийных руд и флотационной переработки сильвинита.

Ключевые слова: галургия, флотация, калий, сильвинит, суспензия, гидроциклон, флокулянт, сорбция, серная кислота, коагуляция, KCl, NaCl.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Метод пенной флотации широко применяется в промышленности калийных солей. Этот метод основан на выделении водорастворимых минералов из руды путем флотации (или флотогравитации) в солевом растворе. В результате селективной гидрофобизации поверхности калийных руд улавливающими реагентами они налипают на пузырьки воздуха и пену. Сильвинитовые руды различаются по количеству основного компонента, добавок и измельченных материалов, размеру частиц. Технологические схемы и приспособления для их обработки также различны.

Производственный процесс состоит из следующих этапов:

Измельчение руды. Первичная руда измельчается до размера частиц, обеспечивающего образование механической смеси минералов, входящих в

состав руды. Для флотации сильвинита необходимо максимально измельчить руду до крупности 1-3 мм, а дальнейшее измельчение приводит к потерям части продукта при флотации и ухудшению качества продукта. Но в этом случае уровень пробы сильвина должен быть как можно больше 90%. При размере частиц для флотации менее 0,8-1,0 мм его называют мелкозернистым, а при размере более 2 мм - крупнозернистым. Подготовку сильвинита к флотации (рис. 1) - в роторных (валковых, репульсорных, молотковых и др.) мельницах проводят в сухом состоянии (размер частиц до 15 мм), в сухом или мокром состоянии (насыщенные соли рудных компонентов в растворы) включает измельчение в стержневых или шаровых мельницах. Для сортировки частиц на каждой стадии применяют осциллирующие сита, крапчатые сита, гидроциклоны и др.

Отделение дробленой руды от хвостов - мелкодисперсных почвенных карбонатных включений, мешающих процессу флотации и разделению суспензии. Его осуществляют флотационным (перед основным процессом флотации), гидравлическим (разделение измельченной рудной суспензии на основе разности скорости седиментации почвенно-карбонатных и солевых минералов), флотационно-гидравлическим, гравитационным и другими способами. Если количество шлака в руде невелико, в процессе флотации применяют реагенты-депрессоры для устранения их отрицательного действия, то есть поглощения флотореагентов на поверхности шлака.

Рисунок 1. Схема обогащения калийной руды, подготовленной к флотации.

Отделение влажной измельченной сильвинитовой суспензии от шлама осуществляют в гидроциклонах и гидросепараторах. Чтобы крупность руды была меньше 3 мм, суспензию (S:Q = 6÷10:1) предварительно разделяют в гидроциклоне диаметром 750 мм. От суспензии отделяется 75-80% шлама. Направляется на гидросепаратор (d = 18 м) (рис. 4.2). После разделения суспензии на фракции песок с частицами менее 0,8 мм направляют обратно в гидроциклон. Суспензию направляют на спиральный фильтр. Конденсация и промывка шлама осуществляется в конденсаторах диаметром 30 метров. Дистиллированная и промытая вода возвращается в технологический цикл. Правило исключено. Очищенное сырье из гидроциклона (2 ступень) и спирального сепаратора направляют на флотацию, а сток возвращают в цикл.

Рисунок 2. Схема опреснения сильвинитовой руды.

Флотационное разделение рудных полезных ископаемых. Применяются катионоактивные (катионоактивные) и неионогенные (неионогенные) - неполярные высокомолекулярные (C10-C22) органические соединения - первичные алифатические амины ацетаты или

хлориды и парафиновые, нафтеновые ароматические и гетероциклические углеводороды. Введение катионных (октадециламин, фетамин и др.) и неионогенных (получаемых при бурении нефтяных скважин) поглотителей позволяет флотировать крупные (до 3 мм) фракции сильвина.

Модификаторы реагентов снижают сорбцию пикеров на поверхности минералов, обеспечивают коагуляцию и флотацию почвенной пульпы, активизируют флотацию сильвина.

В качестве флокулянтов используют неорганические (поли- и метафосфаты щелочных металлов и коллоидные растворы кремниевой кислоты) и органические вещества (полиакриламид, карбоксиметилцеллюлоза, лигносульфонаты, карбамидоформальдегидная смола и др.).

Для обеспечения оптимального состояния растворной среды (рН) применяют регуляторы среды - щелочи или кислоты.

Флотацию сильвинита можно проводить без специальных реагентов - пенообразователей. Если воздух пропускают через насыщенные растворы KCl и NaCl (барботажный метод), он также обладает свойством пенообразования. А дополнительные пенообразователи (талловое масло, диоксановый и пирановый спирты и др.) увеличивают дисперсию пузырьков воздуха и обеспечивают образование устойчивой пены. Эти реагенты сорбируются на границе фаз (жидкая фаза – воздух и жидкая фаза – минерал) и гидрофобизируют поверхность минеральных частиц.

Точная технологическая схема флотации калийных руд резко различается в зависимости от минералогического и гранулометрического состава сырья. Имеется ряд преимуществ схем, обеспечивающих получение изделий с крупным зерном (до 3-4 мм). В этих схемах удастся снизить затраты на дробление и грануляцию, промывку и хранение навозной жижи, повысить степень извлечения KCl за счет уменьшения количества навозной жижи и влаги продукта, повысить агрохимические свойства удобрения. В таких процессах проводят отдельную флотацию руд крупной (+0,8 мм) и мелкой (-0,8 мм) фракций.

Схема отдельной флотации крупной и мелкофракционной руды представлена на рисунке 4.3. При мелкофракционной флотации предварительно механически деконцентрированный концентрат дважды флотируют, а отходы контролируют один раз. В этом случае в качестве собирателя используется амин таллового масла, а в качестве депрессора –

карбоксиметилцеллюлоза. Промежуточный продукт направляют на дополнительное дробление и возвращают на основную флотацию. Концентрат отделяют в центрифуге и направляют в сушилку с псевдоожиженным слоем.

Рисунок 3. Схема раздельной флотации мелкой и крупной фракций сильвинита.

При крупнофракционной флотации концентрат повторно очищают один раз и проводят контролируемую флотацию отходов.

Концентрат отделяют на вакуум-фильтре и направляют в сушилку.

Разделение суспензии путем конденсации и фильтрации (обезвоживание), переработка влажного концентрата в готовый продукт (сушка и гранулирование мелкой фракции).

Для руд, не содержащих много твердых веществ (до 3 %), применяют основную и дообогадительную - флотационную технологию (рис. 4.4). В качестве реагентов используются ФР-2 (продукт окисления белого спирта) и полиакриламидный флокулянт. Степень превращения пены в пенообразующий продукт составляет 80-90%.

Рисунок 4. Схема флотационного способа получения хлористого калия из предварительно измельченного флотационного сильвинита.

1-й бункер; 2-палочная мельница; 3-смеситель; сита с размером ячеек 4,5;

6,7,8,9-толщинная флотация и повторная очистка, сильвиновая основная флотация, повторная очистка концентрата KCl, подходящие флотационные машины; 10-центрифуга; 11-й сгуститель стока; 12-конденсатор галитовых отходов; 13-галитовый отработанный вакуум-фильтр; 14-вакуумный коллектор; 15-й ресивер; 16-вращающийся сборник раствора.

Продукт камеры (сильвиновые и галитовые частицы) направляется в цикл сильвиновой флотации. После прохождения доочистной флотации земляной шлам конденсируется и промывается. Однако пена, образующаяся при флотации, разрушается и препятствует этому процессу, вызывая уход (потерю) некоторого количества хлористого калия с жидкой фазой. Для уменьшения потерь хлористого калия при нагревании суспензии галита до температуры 60-70°C происходит растворение KCl. Затем отходы сортируются и удаляются. Раствор охлаждают в вакуумном кристаллизаторе и отделяют кристаллы KCl.

Этот метод предназначен для переработки высококачественных руд. При большом количестве шлака в руде увеличивается вязкость суспензии и, как следствие, большое количество флотореагента, снижается степень выщелачивания шлака, а также снижается уровень извлечения KCl. В этом случае флотационное обогащение сочетается с галургическим выделением KCl. Помимо них, существуют и методы гравитационного обогащения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'it ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. – T.: Fan va texnologiya, 2010. – 360 b.
2. Shamshidinov I. Noorganik moddalar va mineral o'g'itlar texnologiyasi. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. – 324 b.
3. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 352 b.
4. Ангелов А.И., Левин Б.В., Классен П.В. Мировое производство и потребление фосфатного сырья // Горный журнал. – Москва, 2003. – № 4-5. – С. 6-11.
5. Беглов Б.М., Намазов Ш.Р. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. – Ташкент, 2013. – 460 с.

6. Фосфор – «элемент жизни», его возрастающая роль для человечества // Фосфаты на рубеже XXI века. - Москва, Алматы, Жанатас, 1996. – 108 с.
7. Беглов Б.М., Ибрагимов Г.И., Садыков Б.Б. Нетрадиционные методы переработки фосфатного сырья в минеральные удобрения // Химическая промышленность. – Санкт-Петербург, 2005. – Т. 82. – № 9. – С. 453-468.
8. World production of Phosphate rock // Better Crops. – Georgia (USA), 1999. – Vol. 83, – N 1. – P. 4-7.
9. The Florida phosphate industry in transition // Phosph. a. Potas. 1985. – № 140. – P. 25-27.